

Ações colaborativas em arte e tecnologia pela ativação dos modos culturais específicos da cultura indígena *kaingáng*¹

Collaborative actions in art and technology by activating
the specific cultural modes of the *Kaingang* indigenous
culture

Andreia Machado Oliveira²
Kalinka Lorenci Mallmann³
Bruno Gottlieb⁴
Eliseu Balduino⁵
Elizabeth Nwogo Caroline Uzoegwu⁶
Joceli Sirai Sales⁷
Hermes Renato Hildebrand⁸

¹ Apoio CAPES, CNPq e FAPERGS.

² Doutora em Informática na Educação (UFRGS) e pela Université de Montreal/UDM – Canadá. Idealizadora e coordenadora do LabInter (UFSM). Atualmente é pesquisadora PQ2/CNPq e professora associada do Departamento de Artes Visuais e do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais no Centro de Artes e Letras (PPGART/UFSM). Líder do gpc.interArtec/CNPq. andreiaoliveira.br@gmail.com

³ Doutoranda em Artes Visuais (PPGART/UFSM), mestre em Artes Visuais (PPGART/UFSM). Bacharel em Artes Visuais (UFSM). Bolsista CAPES. Membro do LabInter (UFSM). Autora do projeto de extensão “Ativação da Cultura Indígena Kaingang por Meio de Práticas em Arte, Ciência e Tecnologia” e idealizadora do projeto DNA AKK. Membro do gpc.interArtec/CNPq. kalinkamallmann@gmail.com

⁴ Graduando em bacharelado em Ciência da Computação (UFSM) e Bolsista do projeto de extensão “Ativação da Cultura Indígena Kaingang por Meio de Práticas em Arte, Ciência e Tecnologia” (FIEX/PRE – UFSM). Programador do jogo digital Kamê Kanhru. Membro do LabInter e do gpc.interArtec/CNPq. brunogottlieb@gmail.com

⁵ Conhecido pelo nome artístico Vicent Solar, é mestrando em Artes Visuais (PPGART/UFSM). Bacharel em Licenciatura em Artes Visuais (UFSM). Ilustrador no jogo digital Kamê Kanhru, fotógrafo e vídeo-documentarista do projeto “Ativação da Cultura Indígena Kaingang por Meio de Práticas em Arte, Ciência e Tecnologia” (UFSM). Bolsista Capes. Membro do LabInter e do gpc.interArtec/CNPq. vicent.lyh@gmail.com

⁶ Graduanda em bacharelado em Ciência da Computação (UFSM) e Bolsista PIBIC/CNPq. Modeladora 3D do jogo Kamê Kanhru. Membro do LabInter e do gpc.interArtec/CNPq. elizabeth_nwogo@hotmail.com

⁷ Licenciado e Bacharel em História (UFSM). Participa de comissões e frentes de movimentos relacionados à defesa dos direitos indígenas. Professor de História na Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Augusto Opé da Silva. Idealizador do projeto DNA AKK e integra a equipe do Jogo Kamê Kanhru. djocesales93@gmail.com

⁸ Doutor em Comunicação e Semiótica (PUC-SP). Professor da UNICAMP e PUC-SP. Vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação do TIDD (PUCSP). Tem experiência nas áreas de matemática, semiótica, educação, comunicação, artes, jogos eletrônicos e marketing. hrenatoh@gmail.com

Resumo

O projeto DNA Afetivo: *Kamê e Kanhrú* é uma prática artística colaborativa que atua com comunidades indígenas *kaingáng* no RS/Brasil, desenvolvida pelo laboratório LabInter. Essa prática está vinculada ao não esquecimento da língua e dos modos específicos de organização social da cultura indígena *kaingáng* a partir de ações inventivas e criativas em arte e tecnologia. Com base nos discursos lançados sobre arte e colaboração, buscamos compreender esses processos de criação compartilhada em comunidades, apoiando-se em conceitos que desconstróem a ideia de sociedade unitária, discutidos por Michael Hardt e Antonio Negri. O artigo aborda as tecnologias emergentes e a cultura sob perspectivas de autores como Lev Manovich e Gilbert Simondon, problematizando como o conhecimento artístico, tecnológico e científico possa estar contribuindo para a valorização das culturas minoritárias e construindo um futuro mais inclusivo.

Palavras-chave: arte colaborativa, tecnologia, comunidade, cultura *kaingáng*.

Abstract

The DNA Affective project: Kamê and Kanhrú is a collaborative artistic practice that works with indigenous kaingáng communities in RS / Brazil, developed by the xxxxx laboratoy. This practice is linked to not forgetting the language and specific ways of social organization of the Kaingang indigenous culture through inventive and creative actions in art and technology. Based on the discourses launched on art and collaboration, we seek to understand these processes of shared creation in communities, based on concepts that deconstruct the idea of unitary society, discussed by Michael Hardt and Antonio Negri. The article discusses new technologies and culture from the perspective of authors such as Lev Manovich and Gilbert Simondon, discussing how artistic, technological and scientific knowledge may be contributing to the valorization of minority cultures and building a more inclusive future.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: collaborative art, technology, community, *kaingáng* culture.

O projeto artístico DNA AKK (DNA AFETIVO KAMÊ E KANHRU)

Nesse artigo, utilizamos a prática DNA AKK como pano de fundo para desenvolvermos um breve discurso sobre a relevância da arte, seus processos colaborativos e o uso das tecnologias emergentes como meio de ativação das culturas minoritárias. O projeto DNA AKK é uma prática artística colaborativa que atua com comunidades indígenas *kaingáng* no RS/Brasil, desenvolvida pelo LabInter (Laboratório Interdisciplinar Interativo) da Universidade Federal de Santa Maria. O projeto inicia-se em 2016, através da pesquisa de mestrado da artista multimídia Kalinka Mallmann, com orientação da professora Dra. Andreia Machado Oliveira e colaboração do indígena *kaingáng*, professor de história, Joceli Sirai Sales. As ações que contemplam a prática DNA AKK estão vinculadas, principalmente, ao não esquecimento da língua e dos modos específicos de organização social da cultura indígena *kaingáng*, por meio de ações inventivas e criativas em arte e tecnologia. Destacamos, dentre as diversas propostas e ações já trabalhadas com as comunidades, o processo de criação do jogo digital *Kamê Kanhrú*. Visto que, de um modo geral, as ações artísticas colaborativas, realizadas com comunidades e/ou grupos específicos, não se tratam de obras/objetos como um resultado final. Comportam-se como estruturas abertas em fluidez, que se formam a partir de fazeres diversos, descentralizados e compostos por distintos agentes (Paim, 2012). Nessa

perspectiva podemos dizer que são práticas processuais e não lineares, pois estão à deriva do pensamento e ação de diversos indivíduos.

Como a cultura *kaingáng* é o elemento motivador e orientador de todas as ações da proposta DNA Afetivo: *Kamê* e *Kanhru*, é relevante atentar que os modos de criação colaborativos sugeridos nessa prática, proporcionam que a cultura indígena deixe de ser apenas tema artístico, tornando-se contexto e conteúdo por meio das diversas experiências proporcionadas em comunidade. Nesse sentido, a prática DNA AKK vem a permitir que os povos indígenas sejam os contadores de suas próprias histórias e sabedorias. Portanto, os povos indígenas resistem aos processos hegemônicos ao potencializar seus modos culturais por meio do uso de tecnologias emergentes no contexto da arte e tecnologia.

DNA AKK e o caráter colaborativo

Atualmente há um crescente interesse em práticas colaborativas interdisciplinares e em ações coletivas, tais como “novas práticas de economia social solidária, moedas complementares, abordagens ecossistêmicas, intervenções comunicacionais, atuação de organizações sociais como associações”, além de “ONGs, makelabs, media labs, hackerspaces, entre outras” (Oliveira, 2020, p. 59). Ainda, há uma série de estratégias que desviam essas práticas dos espaços institucionais estabelecidos na perspectiva de ativação de outros protagonismos e saberes locais (Oliveira, 2020).

Sendo caracterizada como uma proposta artística socialmente engajada, a proposta DNA AKK tem sido desenvolvida dentro de uma perspectiva colaborativa que integra arte, tecnologia e comunidades. E, com base nos discursos lançados sobre arte e colaboração, buscamos compreender esses processos de criação compartilhada em comunidade. As ações realizadas até agora consistem em laboratórios de criação audiovisual na escola “EEIEF Gormecindo Jete Tenh Ribeiro” (Terra Indígena do Guarita km10 RS) e EEIEF Augusto Opê da Silva (Santa Maria RS). Nesses laboratórios, vem sendo produzidos desenhos digitais referentes às marcas *Kamê* e *Kanhru*, cartografias do território das comunidades, em que as crianças fotografam e filmam o território da aldeia e entrevistam moradores das comunidades, com o intuito de marcar em um mapa físico as famílias *Kamê* e as *Kanhru* (Imagem 01). As crianças colaboraram efetivamente com o jogo que está sendo desenvolvido, criando os personagens juntamente com a equipe, desenhando alguns animais, alimentos, além de ilustrar as atividades que realizavam na aldeia, como pescar e caçar

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

(Imagem 02). É importante destacar que a cada encontro entre a equipe do LabInter e as crianças *kaingáng* na comunidade, é gerado uma aura de afeto e respeito num processo mútuo de aprendizagem.

Imagem 01 - Laboratórios de criação: EEIEF Gormecindo Jete Tenh Ribeiro (Terra Indígena do Guarita km10 RS) e EEIEF Augusto Opê da Silva (Santa Maria RS). Fonte: LabInter - acervo do projeto DNA AKK

Imagem 02 - Laboratórios de criação: EEIEF Gormecindo Jete Tenh Ribeiro (Terra Indígena do Guarita km 10 RS) e EEIEF Augusto Opê da Silva (Santa Maria RS) - Fotografias: Kalinka Mallmann e Vicent Solar (Eliseu Balduino), desenhos e ilustrações (criação coletiva). Fonte: LabInter - acervo projeto DNA AKK

Nas últimas décadas, alguns artistas realizam uma arte efetiva e afetiva relacionada a esses lugares específicos, com as próprias comunidades locais (Lippard, 2001). Identificamos uma postura contemporânea generalizada que via na criatividade da ação coletiva e nas ideias compartilhadas, uma forma de apropriação do poder pelos artistas, produzindo um empoderamento social (Bishop, 2012). As práticas artísticas colaborativas revelam um conjunto de especificidades comuns, tais como: trocas efetivas com a comunidade e/ou grupos, engajamento com questões sociais locais, entrelaçamento com outras áreas do conhecimento e autoria coletiva. E, mais importante que estes apontamentos, além de serem proposições processuais sociais destacadas de um objeto estético resultante, a troca relacional torna-se a própria práxis criativa (Kester, 2006). Com o tempo, mais e mais metodologias ganharam legitimidade que permitiram que os artistas pudessem trabalhar juntos em uma variedade de modalidades colaborativas em projetos artísticos - como coletivos de vídeo, laboratórios de criação, oficinas, encontros, etc. - que numa geração anterior teria sido descartada como arte comunitária (Kester, 2011, p. 9). Neste sentido, podemos pensar em modos de fazer para/com o outro em propostas de arte socialmente engajada (Helguera, 2011). Os quais acontecem em meio ao protagonismo dos grupos sociais e suas urgências e

não apenas como uma proposição imperativa e isolada por parte dos artistas. Compreendendo a arte como agente de transformação que “foca na criatividade e iniciativa social”, e visualiza a produção artística como um lugar possível (Canclini, 1980, p. 32-33). Reinaldo Laddaga (2006, p. 21) discorre que “a arte de hoje está contaminada de processos abertos, intensificados pela conversação, dilatando o tempo e o espaço das experiências entre os sujeitos”. Tais metodologias trazem em si um processo recíproco entre todos os agentes participantes, ao compartilharem saberes, desejos, hábitos, olhares, gestos, experiências que atravessam e se encarnam no corpo, uma agregação com o coletivo, um agenciamento coletivo a ser ativado e cartografado. Falamos não em hierarquia e separação, entretanto em empoderamento pelo respeito à diferença e pela potência do coletivo (Oliveira, 2017). Na mesma direção, Michael Hardt e Antonio Negri (2004) desconstroem a ideia de sociedade/comunidade unitária a partir do conceito de multidão, bem como Bruno Latour (2012) com a ideia de coletivo. Multidão composta por singularidades heterogêneas que visam criar ações de produção e partilha política a fim de atribuir um empoderamento a comunidades locais (Oliveira, 2017). Latour, Negri, Hardt desconstroem paradigmas que afirmam a totalidade a fim de moverem-se na direção de afirmar a existência pelo ato de compartilhar o comum (Laval & Dardot, 2015), ao ativar a potencia dos coletivos (Oliveira, 2017).

O jogo digital kaingáng *Kamê Kanhru*

O jogo digital *Kamê Kanhru* é um projeto artístico-tecnológico que está, atualmente, em fase de conclusão, implementação e, posteriormente, distribuição e exibição. A temática *Kamê* e *Kanhru*, explorada na proposta e no jogo digital, representa a dualidade da sociedade indígena *kaingáng*. Sabe-se que a organização sociocultural *kaingáng* é conhecida pelos seus princípios cosmológicos de acordo com o mito de origem, representado pelos antepassados *Kamê* e *Kanhru*. Cada metade clânica possui uma marca/sinal, que usa em seus rituais: a dos *Kamê* (é *téj*), dois traços paralelos e compridos, a dos *Kanhru* (*ror*), um círculo curto e preenchido. Sendo que as pessoas da mesma marca são consideradas irmãs e irmãos, e os que possuem marcas diferentes, cunhados e cunhadas. Para os *kaingáng* essas marcas são relevantes para entender a concepção cultural, social e cosmológica de seus povos e como eles se relacionam com o mundo. Segundo Jacodsen (2013), essa dualidade diz respeito a uma percepção do universo que reflete a presença e influência do Sol e da Lua. Esses

princípios cósmicos refletem o sistema de liderança em termos de um todo social composto por duas metades, que são “opostos e complementares” simultaneamente, e são aplicados aos humanos, animais, plantas, cosmo.

É relevante abordar que a proposta do jogo digital *Kamê Kanhru* visa a valorização da língua kaingáng. Sendo assim, o jogo *Kamê Kanhru* foi desenvolvido bilíngue (*kaingáng* e português), para que possa ser jogado nas escolas e comunidades *kaingáng* e na comunidade não-indígena em geral. A criação do jogo conta com três objetivos principais de valorização cultural: a ativação do princípio *Kamê Kanhru*; a ativação da língua *kaingáng* e a valorização das relações entre os anciãos e as crianças. Para o povo *kaingáng*, a interação entre os velhos (*Kofá*) e os jovens é de suma importância. Nessas comunidades, as crianças e os adultos ocupam os mesmos espaços para aprender, o que resulta em crianças mais autônomas, pois o seu aprender está baseado no ouvir, observar e experimentar (Ferreira, 2019). Na relação criança e ancião, a criança *kaingáng* é parte legítima do cotidiano de sua comunidade, onde compartilha tarefas com as demais pessoas de diversas idades, desenvolvendo o coletivismo e reconhecendo-se como papel importante na perpetuação de seus saberes e costumes. O ancião tem um papel fundamental na comunidade ao ser referência de conhecimento e sabedoria.

O jogo em geral acontece em um ambiente 3D, por meio de missões que os jogadores devem completar para que os vários níveis disponíveis sejam desbloqueados. A figura do cacique, bem como a do *kuian* (pagé) e *kujá* (anciã) aparecerão com frequência no mundo 3D, para orientar o personagem principal a seguir suas metas com a sabedoria advinda da cultura *kaingáng* (Imagem 03 e 04). Assim, é fortalecido também o valor e o respeito das lideranças dentro da comunidade. Todos esses artifícios descritos foram pensados e elaborados para que o jogo possa proporcionar uma imersão cultural realmente efetiva para o jogador. Tendo em vista que esses jogos servirão também de apoio pedagógico para professores das escolas indígenas, para que tratem das questões culturais de forma lúdica e atualizada.

Imagem 03 - *Gameplay* - Jogo Kamê Kanhrú (diálogo entre avatar/personagem jogável e Anciã). Fonte: LabInter - *Print-screen* - Jogo kamê Kainru - Programação, (Bruno Gottlieb), modelagem 3d (Elizabeth Uzoegwu), ilustração (Vicent Solar), acervo do projeto DNA AKK

Imagem 04 - Diálogo com Kuan, introdução do mini-jogo da pescaria. Fonte: LabInter - *Print-screen* - Jogo Kamê kainru - Programação, (Bruno Gottlieb), Ilustrações (Vicent Solar), Tradução (Joceli Sales), acervo do projeto DNA AKK

Para reforçar a identificação das crianças *kaingáng* com o projeto, diversas atividades interativas foram realizadas presencialmente nas escolas juntamente à comunidade por meio dos Laboratórios de criação. Nesses laboratórios, as crianças puderam se expressar através de ideias e de desenhos, os quais foram posteriormente utilizados para constituir os mini-jogos dentro do projeto digital. A partir dessa estratégia, as crianças podem reconhecer seu próprio trabalho no jogo e sentir-se realmente integrada ao projeto. Alguns exemplos dessa colaboração no processo, encontramos no jogo de quebra-cabeça e no jogo das palavras. Nesses jogos, as imagens foram completamente baseadas nos desenhos das crianças (Imagem 05).

Imagem 05 - Mini-jogos. Respectivamente: Jogo do Tigre e dos Cachorros, jogo da memória, quebra-cabeças, jogo das palavras, numerais, cestarias e pesca. Fonte: LabInter - *Print-screen* - Jogo Kamê Kanhru - Programação, (Bruno Gottlieb), Ilustrações (Criação colaborativa, finalização para o digital: Vicent Solar)

Visando a interação entre indivíduos *kaingáng* das marcas *Kamê* e *Kanhru* e o sentido ancestral de complementaridade, um modo *multiplayer* foi adicionado ao jogo, o qual exige cooperação e interação entre jogadores distintos. Trata-se do jogo dos Tigres e dos Cachorros (que integra o jogo digital *Kamê Kanhru*), o qual é um jogo tradicional da cultura *kaingáng*, jogado em um tabuleiro. Por meio do jogo do Tigre e dos Cachorros são fomentados valores

como o espírito de equipe e a importância da cooperação. Em sua versão digital, desenvolvida pela equipe do projeto DNA AKK, é possível que jogadores de diferentes comunidades do Brasil possam interagir juntos através da rede de internet, ativando a coletividade e a colaboração entre os indivíduos.

Sabe-se que as famílias das comunidades, muitas vezes, possuem recursos limitados de acesso à informação pelo meio digital. A partir dessa prerrogativa, foi construído um sistema onde até quatro pessoas podem jogar no mesmo dispositivo. Outra abordagem tomada foi a possibilidade de ampla compatibilidade do jogo com diferentes plataformas. O jogo funciona em computadores, para ser utilizado nas salas de informática das escolas ou mesmo por um computador portátil e também pode ser acessado em dispositivos móveis, como celulares e *tablets*.

No jogo digital *Kamê e Kanhru*, pensamos como as ações passadas e presentes se amplificam em ações futuras, através de um senso de responsabilidade com o outro e da valorização da cultura *kaingáng*. Desse modo, entendemos que aspectos culturais dos povos originários podem contribuir com valores baseados em fazeres e saberes ancestrais a serem absorvidos significativamente em suas formas coletivas e colaborativas.

DNA AKK no contexto da arte e da tecnologia

Atualmente, existem muitas referências de práticas artísticas no contexto da arte e tecnologia que são concebidas com comunidades e, especificamente, na proposta DNA AKK estamos interessados em pensar ações artísticas que promovam o protagonismo dos povos originários. Essa proposta busca, principalmente, ativar a cultura por meio de ações artísticas criativas, como uma forma de desenvolvermos no presente uma consciência coletiva (Mallmann, 2018).

As ações do projeto DNA AKK se utilizam frequentemente das tecnologias emergentes atreladas à criação em arte, como as narrativas digitais (fotografias, vídeos, desenhos digitais, etc), a linguagem de *game* (jogo *Kamê Kanhru*) e o uso da rede *online* (jogo do Tigre e do Cachorro). Em suma, podemos pensar na arte e tecnologia como um campo inter e transdisciplinar decorrente da dissolução de fronteiras entre disciplinas específicas, tanto em

nível de procedimentos e conceitos operacionais quanto de produções colaborativas (Ascott, 2003; Couchot, 2003). O campo múltiplo da arte e tecnologia promove outras concepções espaço-temporais e outras formas de ver, sentir, pensar, agir e se relacionar, em processos éticos e estéticos colaborativos. Nesse sentido, na direção de buscar que os *kaingáng* sejam protagonistas de suas informações e produtores de seus dados na contemporaneidade, o projeto DNA AKK tem como referência, práticas que cruzam arte, ciência e tecnologia. Portanto, o projeto DNA AKK objetiva democratizar o conhecimento tecnológico para as comunidades indígenas, problematizando como o conhecimento artístico, tecnológico e científico pode contribuir para a valorização das culturas minoritárias. Em suma, almeja-se criar um senso de responsabilidade coletiva ao fazer o uso das tecnologias, como um processo que nos torne mais empáticos, num momento em que se torna urgente uma consciência ética e integradora. Não trata-se da técnica como ferramenta, mas como ato (Simondon, 2015), como o novo motor da cultura (Manovich, 2013), como algo comum ao coletivo (Laval & Dardot, 2015).

Trabalhar com ativação e fomento da cultura dos povos originários, por meio das tecnologias, diz respeito a um processo lento, natural e contínuo, além de qualquer anseio e expectativa imediata, que parte de demandas locais e do respeito mútuo pelas diferenças. Ao encontro da ideia de práticas de integração como cristais de tempo que abrigam a coexistência do passado, presente e futuro, vemos a cosmologia dos povos originários como um germe estrutural do cristal que se amplifica em diversas camadas interdependentes em uma estrutura reticular (Simondon, 2020). No jogo digital *Kamê Kanhru*, pensamos como as ações passadas e presentes se amplificam em ações futuras através de um senso de responsabilidade com o outro e da valorização da cultura nas relações atualizadas entre os anciões e as crianças. Compreendemos, assim, que a humanidade na contemporaneidade se encontra carente de saberes, fazeres e valores significativos para guiar e demarcar suas ações futuras. Entendemos que aspectos culturais dos povos originários podem contribuir com tais valores ancestrais e serem absorvidos em suas formas coletivas do saber, na perspectiva de uma comunidade global e um futuro mais inclusivo com outros modos de relacionamento e arranjos sociais.

Referências

- 11 ISSN 2358-0488 - Anais do VIII Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas. ISSN 2238-0272 - Anais do 20º. Encontro Internacional de Arte e Tecnologia. 8vo. Balance-Unbalance. PANORAMAS 2021. ROCHA, Cleomar; VENTURELLI, Suzete; MARTINEZ, Emilio (Orgs). Valência, Espanha: Universitat Politècnica de València; Media Lab / BR, 2021.

Ascott, Roy (2003). **Telematic Embrace: visionary theories of Art, Technology, and Consciousness**. London: Iniversity of Califórnia Press.

Bishop, Claire (2006). **The social turn: collaboration and its discontents**. New York: Artforum, February pp.179-185. Disponível em: <https://makinginvisibleart.wordpress.com/tag/artforum/>. Acessado em: 18 Jul. 2019.

Canclini, Néstor García (1980). **A socialização da arte – Teoria e prática na América Latina**. Ed. Cultrix.

Couchot, Edmond (2003). **A tecnologia na arte, da fotografia a realidade virtual**. Porto Alegre: Ed. UFRGS.

Ferreira, Bruno (2019). As crianças Kaingang: educação escolar e os processos próprios de aprendizagem. In: **R@U Revista de Antropologia da UFSCAR**, 11(01) 83 – 100.

Hart, Michael; Negri, Antonio (2004). **Multitude: war and democracy in the age of empire**. Nova York: Penguin Press.

Helguera, Pablo (2011). **Education for socially engaged art: a materials and techniques handbook**. New York: Jorge Pinto Books.

Jacodsen, Joziléia Daniza Jagso Inácio (2013). A importância do grafismo para a preservação e valorização da cultura kaingáng. In: Susana Fakóji Kaingáng. **Eg Rá nossas marcas**.13-44. São Paulo: DM Projetos Especiais.

Kester, Grant H (2011). **The one and the many, Contemporary Collaborative Art in a Global Context**. Durham, NC: Duke University Press.

Kester, Grant H (2006). Colaboração, arte e subculturas. In: **Associação Cultural Videobrasil -Caderno Brasil Arte Sustentabilidade**. 2,(2) 11-35. São Paulo: Videobrasil.

Laddaga, Reinaldo (2006). **Estética de la emergencia: la formación de otra cultura de las artes**. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Latour, Bruno (2012). **Reagregando o social: uma introdução à teoria ator-rede**. Salvador: EDUFBA#Edusc.

Laval, Christian & Dardot, Pierre (2015). **Común: ensayo sobre la revolución en el siglo XXI**. Barcelona: Gedisa Editorial.

Lippard, Lucy (et al.) (2001) Modos de hacer – Arte crítico, esfera pública y acción directa. In: **Mirando alrededor: dónde estamos y dónde podríamos estar**. Ed. Universidad de Salamanca.

Mallmann, Kalinka (2018). **DNA Afetivo Kamê e Kanhru – Prática artística colaborativa em comunidade kaingáng**. Dissertação de Mestrado na Universidade Federal de Santa Maria.

Manovich, Lev (2013). **Software Takes Command**. Nova York: Bloomsbury Publishing Inc.

Oliveira, Andreia Machado (2017). Arte e comunidade: Práticas de colaboração implicadas no comum. In: **PÓS: Revista do Programa de Pós-graduação em Artes da EBA/UFMG**. 7(14).

Oliveira, Andreia Machado (2020). Arte socialmente engajada e práticas de colaboração: ações movidas pelos afectos. In: **Art & Sensorium**. Revista Internacional Interdisciplinar de Artes Visuais. 7(01) 58-72.

Paim, Cláudia (2012). **Táticas de Artistas na América Latina: Coletivos, iniciativas coletivas e espaços autogestionados**. Porto Alegre: Panorama Crítico.

Simondon, Gilbert (2020). **A individuação à luz das noções de forma e de informação**. São Paulo: Editora 34.

Simondon, Gilbert (2015). **Cultura y técnica**. In: BLANCO, Javier et al. (org). *Amar a las máquinas: cultura y técnica en Gilbert Simondon*. Buenos Aires: Prometeo Libros.